

**ENERGETIKA KORXONALARIDA MHXS STANDARTLARINI
QO‘LLASHDAGI SOHAVIY MUAMMOLAR VA ULARNING HAL
QILISH MEXANIZMLARI**

Uralov Temur Boxodir o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Toshkent, O‘zbekiston

Email: uralov.t.b@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot elektr energetika korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini amaliy qo‘llashdagi asosiy muammolarni aniqlash va ularni hal qilishning samarali mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan. Energetika tarmog‘ining kapital talabliligi, texnik murakkabligi va operatsion sikli uzoqligi MHXS standartlarini qo‘llashda turli xil sohaviy muammolarni yuzaga keltiradi. Tadqiqotda MHXS standartlarini energetika kontekstida qo‘llashning amaliy jihatlari tahlil qilingan. Ishda hisobot sifatini oshirishga qaratilgan kompleks yechimlar va XBRL formatini joriy etishning afzalliklari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: MHXS, energetika korxonalari, sohaviy muammolar, hisobot sifati, XBRL, avtomatlashtirish, daromadlar standarti.

Energetika tarmog‘ida Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo‘llash jarayoni nafaqat texnik transformatsiyani, balki konseptual o‘zgarishlarni ham talab etadi. Elektr energetika korxonalarining operatsion faoliyati kapital intensivligi, infratuzilma murakkabligi va uzoq muddatli investitsion sikllarga asoslangan bo‘lib, bu xalqaro standartlarni amaliy qo‘llashda o‘ziga xos muammolarni yuzaga keltiradi.

Energetika sektori global iqtisodiyotda strategik ahamiyatga ega bo'lgani uchun, ushbu sohada MHXSni to'g'ri qo'llash xalqaro investorlar uchun muxim hisoblanadi. Biroq amaliyotda bir qator obyektiv qiyinchiliklar mavjud bo'lib, ular sohaning texnik xususiyatlari va moliyaviy operatsiyalarining murakkabligi bilan bog'liq.

Elektr energetika korxonalarida MHXS standartlarini qo'llashdagi birinchi katta muammo daromadlarni tan olish jarayonining murakkabligidir. MHXS 15 standarti bo'yicha daromadlarni tan olish energiya sotish, uzatish va taqsimlash xizmatlarining integratsiyalashgan tabiati tufayli murakkab hisob-kitoblarni talab etadi. Energetika korxonalarida ko'pincha bir vaqtning o'zida energiya ishlab chiqarish, uzatish va sotish faoliyati bilan shug'ullanadi va ushbu faoliyat turlarini alohida ajratish va har biri uchun alohida daromad hisoblash bir qancha qiyinchiliklarni tug'diradi.

Ikkinchi muhim muammo asosiy vositalarning baholanishi va amortizatsiyasini hisoblashdir. MHXS (IAS) 16 standarti asosiy vositalarni dastlabki qiymat yoki qayta baholash modeli asosida hisobga olishni imkon beradi. Energetika korxonalarida elektr stansiyalari, turbinalar va uzatish liniyalarining adolatli qiymatini aniqlash murakkab texnik va moliyaviy tahlillarni talab etadi.

Uchinchi muammo ijara operatsiyalarini hisobga olishning o'zgarishi bilan bog'liq. MHXS 16 standarti bo'yicha energetika korxonalarida elektr stansiyalar, quyosh panellari yoki shamol turbinalari uchun yerni ijaraga olishni aktivdan foydalanish huquqi va ijara majburiyatlari sifatida balansda aks ettirishi kerak. Bu balans strukturasi sezilarli o'zgartiradi va moliyaviy ko'rsatkichlarga katta ta'sir ko'rsatadi.

To'rtinchi muammo moliyaviy instrumentlar va xedjlashtirish operatsiyalarini boshqarishdir. MHXS 9 standarti bo'yicha energetika korxonalarida yoqilg'i narxlari, valyuta kurslari va foiz stavkalari bilan bog'liq xavflarni xedjlashtirishning murakkab tartibini qo'llashi kerak.

Elektr energetika korxonalarida MHXS joriy etish jarayonida quyidagi muammolarni va ularning yechimini misol qilib keltirishimiz mumkin (1-rasm):

1-rasm. Elektr energetika korxonalarida MHXS joriy etish jarayonidagi muammolar va ularni hal qilish yo'llari ¹

Dastlabki baholash jarayonida energetika jihozlarining o'rnatish, sozlash va sinov ishlarini hisobga olish zarur. Bu jarayon ko'pincha uzoq vaqt davom etadi va turli xil xarajatlarni o'z ichiga oladi: asosiy jihoz narxi, transport xarajatlari, o'rnatish ishlari, sinov va ishga tushirish xarajatlari.

Amortizatsiya hisob-kitoblarida energetika jihozlarining foydali muddatini aniqlash muammoli vaziyat hisoblanadi. Texnik jihatdan elektr stansiyalari 25-50 yil ishlashi mumkin, biroq iqtisodiy jihatdan texnologik progress va ekologik talablar ularning foydali muddatini qisqartirishi mumkin.

¹Муаллиф томонидан тузилган.

Qayta baholash jarayonida energetika aktivlarining bozor qiymatini aniqlash murakkab. Ko‘plab energetika obyektlari o‘ziga xos va faqat ma’lum maqsadda ishlatilishi mumkin, shuning uchun ularning adolatli qiymatini aniqlash uchun daromad usuli yoki almashtirish qiymati usulidan foydalanish kerak.

Aktivdan foydalanish huquqini dastlabki baholashda ijara to‘lovlarining joriy qiymatini, dastlabki to‘lov to‘lovlarini va boshlang‘ich to‘g‘ridan to‘g‘ri xarajatlarni hisobga olish kerak. Energetika loyihalarida bunday dastlabki xarajatlar ko‘pincha pul oqimlarini tashkil etadi.

Ijara majburiyatini hisoblashda diskontlash stavkasini aniqlash muammoli. Agar shartnomada belgilangan foiz stavkasi mavjud bo‘lmasa, ijarachi korxonaning qo‘shimcha qarz olish stavkasidan foydalanish kerak.

Valyuta xavflari eksport-import operatsiyalari va xorijiy investitsiyalar natijasida yuzaga keladi. Energetika korxonalarida ko‘pincha xorijiy jihozlarni sotib oladi yoki xalqaro loyihalarda ishtirok etadi, bu valyuta xavflarini keltirib chiqaradi.

Foiz stavkalari xavfi uzoq muddatli qarzlar va kreditlar bilan bog‘liq. Energetika loyihalari katta kapital sarmoyalarni talab qiladi va ko‘pincha kredit mablag‘lari bilan moliyalashtiriladi.

Energetika korxonalarida MHXS standartlarini samarali qo‘llash uchun zamonaviy texnologik yechimlardan foydalanish zarur. ERP tizimlarini MHXSGa moslashtirish va maxsus modullarni joriy etish asosiy vazifalardan biri.

XBRL (eXtensible Business Reporting Language) formatiga o‘tish moliyaviy ma’lumotlarning sifatini va solishtirish qobiliyatini sezilarli yaxshilashi mumkin. XBRL standartlashtirilgan raqamli format bo‘lib, moliyaviy ma’lumotlarni avtomatik qayta ishlash va tahlil qilish imkonini beradi.

Hisobot tayyorlash jarayonini avtomatlashtirish xatolik ehtimolini kamaytiradi va tezlikni oshiradi. Energetika korxonalarining murakkab operatsion

faoliyati ko'p sonli hisob-kitoblarni talab qiladi va avtomatlashtirish bu jarayonni soddalashtiradi. Ma'lumotlar integratsiyasi va konsolidatsiyasi uchun maxsus dasturiy vositalardan foydalanish kerak.

MHXS talablarini to'g'ri qo'llash uchun yuqori malakali kadrlar zarur. Energetika korxonalarida MHXS bo'yicha ishlash uchun nafaqat moliyaviy bilimlar, balki sohaviy xususiyatlarni chuqur tushunish ham talab etiladi.

Xodimlarni treninglardan o'tkazish va sertifikatlash dasturlari muhim komponentdir. ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) va DipIFR (Diploma in International Financial Reporting) kabi xalqaro sertifikatlar MHXSni chuqur o'rganish imkonini beradi.

MHXS joriy etishda kadrlar malakasining yetishmasligi asosiy to'siqlardan biri. Shuning uchun uzluksiz ta'lim va malaka oshirish tizimini yaratish strategik ahamiyatga ega.

Ichki treninglar va maxsus seminarlar tashkil etish, xalqaro ekspertlarni jalb qilish va amaliy keyslarni o'rganish kadrlar malakasini oshirish uchun samarali usullardandir.

MHXS bo'yicha tayyorlangan hisobotlarning sifatini ta'minlash uchun samarali ichki nazorat tizimi zarur. Bu tizim moliyaviy ma'lumotlarning to'g'riligi, to'liqligi va MHXSga muvofiqligini nazorat qilishi kerak.

Tashqi konsultantlar va auditorlar bilan hamkorlik hisobot sifatini yaxshilash uchun qo'shimcha kafolat beradi. Tajribali xalqaro auditorlik firmalari energetika sohasida MHXS qo'llash bo'yicha qimmatli tavsiyalar berishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) 15: Daromadlar. (2018). London: IFRS fondi.
2. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) 16: Asosiy vositalar. (2022). London: IFRS fondi.

3. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) 16: Ijara sharnomalari. (2019). London: IFRS fondi.

4. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) 9: Moliyaviy instrumentlar. (2014). London: IFRS fondi.

5. Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). (2023). Professional Development Framework and Qualification Structure. London: ACCA Global.

6. IFRS Foundation. (2023). Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) Programme Guide. London: IFRS Foundation Education.